

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЖИЗНИ АББАСИДСКОГО ХАЛИФАТА

Рахманова Одинахон Равшанбековна

Преподаватель кафедры всемирной истории Ферганского
государственного университета, тел: +998903030782, e-mail:
setoraimohihosa@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8076622>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2023

Accepted: 22th June 2023

Online: 23th June 2023

KEY WORDS

Самарра, Аль-Мамун, Аль-Мутасим, Аббасиды, Афшин, тюрки, гарнизон, Средняя Азия.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается места и роль выходцев из Средней Азии в военно-политической системе Халифата, вопросы созданию армии состоящей из тюрков, ферганцев, и воинов из Устршаны являющейся как основой военной мощи Аббасидского халифата Самаррского периода, о его важности в жизни халифов династии Аббасидов. Взаимосвязь солдат из гвардии и их командиров с халифами, влияние на политическую жизнь халифата.

Введение. Приход к власти династии Аббасидов был весьма значительным для дальнейшей судьбы Халифата, ислама, истории стран и народов, в том числе для выходцев из Средней Азии, входивших в его состав, вообще для всемирной истории. Произошли большие изменения как в политико-государственной, так и в социально-экономической и культурной сферах [5. 280].

В данной статье рассматривается места и роль выходцев из Средней Азии в военно-политической системе Халифата. Начнём с того, что одним из важнейших последствий победы потомков дяди Пророка Мухаммада - Аббаса стало приближение к трону тех социальных и этнических сил, которым новая династия обязана военной и финансовой поддержкой антиомейядских выступлений 747-749 годов. В начальный период образования и становления династии Аббасидов большим влиянием в халифате пользовались персы. Одним из таких ярких примеров, представители семейства Бармакидов, занимали на определенном этапе важнейшие государственные посты. Аббасиды вскоре начали опасаться за свою власть, были предприняты ряд мер для ограничения влияния персов. Вот тогда на арену выходят уже знакомые арабам выходцы из Мавераннахр, зарекомендовавшие себя с положительной стороны на полях сражений и как надежная военная сила в армии Халифата.

Основная часть. Абу ал-Аббас, избранный халифом в 749 году в Куфе [13. 196], прочел свою первую хутбу в этом городе, продемонстрировав тем самым, что именно здесь находится центр его власти. Однако Куфа, которая издавна представляла собой прибежище алавитов, была не совсем спокойным местом. Опиравшиеся на шиитов-алавитов в начале своей деятельности, Аббасиды, окрепшие и изменившиеся, уже не

нуждались в поддержке куфийцев. Поэтому Абу ал-Аббас перебрался в г. Анбар на Евфрате, где заложил свою крепость-резиденцию, названную им ал-Хашимийя, по имени рода, к которому принадлежал его предок и дядя Пророка - ал-Аббас ибн Абд ал-Муталлиб. Новый халиф объявил, что принимает имя ас-Саффах. Некоторые источники и исследователи интерпретируют этот лакаб (прозвище) как «щедрый», другие - как «проливающий много крови» [5. 282]. Обе версии получили право на существование, так как приверженцы первого халифа Аббасида не остались внакладе, а его врагам в полной мере пришлось испить горькую чашу. Однако халиф Абу ал-Аббас в начале правления не мог ощущать себя абсолютным правителем империи, так как был не в состоянии держать под контролем все входившие при Омейядах в состав Халифата области. С одной стороны, ему угрожали и беспокоили старые соперники, с другой - он остерегался возвышения и роста политического авторитета друзей и сторонников, и оценивал это как большую опасность.

Главным же соперником Аббасидов был могущественный правитель восточных провинций Абу Муслим, который опирался в Хорасане не только на сильную армию из иранцев, тюрок и частично арабов, но и на свой личный духовный авторитет. Именно на эту армию со страхом смотрел Абу ал-Аббас, зная, что она разгромила его соперников и возвела на трон. Тем не менее, несмотря на свои опасения и сомнения, относительно Абу Муслима, Абу ал-Аббас именно к нему, обратился в трудное время. При его помощи он сумел расправиться с шиитскими соперниками и их главой Абу Саламой ал-Халлалом, оспаривавшим власть еще на выборах 749 года. Точно так же Абу Муслим помог халифу одолеть другого лидера - Сулеймана ибн Касира [10. 26-27]. Халиф Абу ал-Аббас ас-Саффах умер в июне 754 года. Чувствуя приближение смерти, он позаботился об утверждении права на Халифат за Абу Джафаром Абдаллахом, который был сыном его отца Мухаммада от жены - берберки Саламы. Халиф заставил присягнуть своему сводному брату. Подобное волеизъявление Абу-ал-Аббаса, как оказалось, не было излишним, так как с притязаниями на престол выступил Абдаллах ибн Али, дядя первых двух халифов Аббасидов. По этой причине вступивший в 754 году на престол Абу Джафар ал-Мансур (победоносный) для того, чтобы сломить сопротивление своего дяди Абдаллаха ибн Али, вынужден был обратиться за помощью к всеильному тогда Абу Муслиму. Последний выступил из Хорасана, и в сражении в ноябре 754 года разгромил войско мятежника. Халиф ал-Мансур (754-775) явился подлинным организатором халифата Аббасидов и основателем его новой столицы. При аль-Мансуре, его сыне аль-Махди (775-785), внуках аль-Хади (785-786) и Харуне ар-Рашиде (786-809) [8. 21-22] Халифат был централизованным и сильным государством.

В 762 году у арабского селения Сук (рынок) Багдад, близ развалин Ктесифона (Мадаина), был заложен первый камень города. Через четыре года вырос Мадина ал-Мансур «город Мансура» - так называли новую столицу в народе, сам же халиф любил называть ее Мадина ас-салам (город мира).

При халифе аль-Мамуне многие дехкани из Средней Азии и зажиточные прослойки населения поступили на службу к халифу в его дворце в Марве. Пришедшие с ним в Багдад занимали в администрации высокие военные и административные должности. Арабские географы X века ал-Истахри и Ибн Хаукаль писали о народе

Мовароуннахра, что они отправляются в хадж самыми первыми с большим богатством, роскошью хотя их страны далеко, они лучшие в послушании старшим, и самые милостивые в служении знатым людям и друг другу [1. 357] халифы признали их и наняли солдат из народа Мавераннахра. Благодаря своим достоинствам они были предводителями всех армий, назначались эмирами. Их войска самые смелые, решительные, мужественные и стойкие из всех народов превосходили другие. Они становятся командирами, родственниками и верными слугами халифов. Благодаря своей доброте в службе, послушанию, и царственной внешности, даже стали самыми близкими и особенными людьми, воинами халифов. Среди них ферганцы и тюрки возглавили войска и стали верными стражами халифов. Таковыми были, аль-Афшин и Ибн Абу-к-Садж из Ушрусаны, аль-Ихшад из Самарканда и аль-Марзубан ибн Турксафи из ас-Сугда, 'Уджайф ибн 'Анбаса из ас-Согда, аль-Бухар-худут и другие одержавшими победу благодаря своему мужеству и отваге, были эмирами, полководцами и воинами. Арабский писатель и учёный Аль-Джахиз (775-868) написал специальный тракт о достоинствах тюрков, подчеркнув их превосходство над другими народами [10. 89-90]. Всей гвардией управляли выходцы из Средней Азии, их же назначали эмирами, которые управляли халифским двором и почтовым ведомством. Казармы наемного войско располагались в Багдаде и использовали войска для подавления или усмирения народных волнений в столице. Они не имели права жениться на местных женщинах, поэтому им привозили из восточных областей халифата. Возвышение наемного войско отрицательно отразилось на отношении к ним местного населения. Между ними начали происходить конфликты. Высокомерное поведение гвардейцев по отношению к жителям Багдада, частые грабежи и вымогательства все это стало причиной беспорядков в столице. Решение было найдено, халиф решил покинуть столицу и возвести новую резиденцию на большом участке земли на берегу реки Тигра к северу от Багдада. Новый город Самарра полстолетия (с 836 по 892 год) служил резиденцией халифов и столицей империи [10. 91-90].

References:

1. Абу-л-'Аббос Ахмад ибн Йахйю ал-Балозурий. Футуҳ ал-булдон. Хуросоннинг фатҳ этилиши / Сўз боши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С.Камолиддин. – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – 357 б.
2. Абу-л-Хасан-Али ибн ал-Хусайин ибн али ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов [История Аббасидской династии: 749-987 гг].- М.: Наталис, 2002.- С.800.
3. Бартольд В.В. Сочинение, т.VI: работы по истории ислама и арабского халифата. – Москва: Наука, 1966. – 785 с.
4. Беляев Е.А. Арабы ислам и арабский халифат в раннее средневековье.- Москва: Наука, 1966. – 275 с.
5. Большаков О. Г. История Халифата, т. 4: апогей и падение. — Москва: Восточная литература РАН, 2010. — 367 с.
6. Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой век ислама / Пер. с англ. Т.М.
7. Шуликовой.: Центрполиграф; Москва; 2018. – 176 с.

8. Рыжов К. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV века.- Москва: Вече, 2005. – 543 с.
9. Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии: Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями — Москва: Восточная литература РАН, 2004. – 311 с.
10. 9.Фильштинский И.М. Халифат под властью Омейядов (661-750). — Москва: Соверо -принт, 2005. – 232 с.
11. И.М.Фильштинский. История арабов и Халифата (750-1517). — Москва, 2006. – 349 с.
12. О Рахманова. Армия аббасидского халифата в Самарраский период, как основа военной мощи государства // “Amir Temur jahon tarixida” mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Farg’ona, 2023. – 569-577 b.
13. The History of al-Tabari. (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) Volume XXVI. The Waning of the Umayyad Caliphate. Prelude to revolution. A.D. 738-745. A.H. 121-127. translated and annotated by John Alden Williams University of Texas at Austin. State University of New York Press, 1987 - P. 300.
14. The History of al-Tabari. (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) Volume XXVII. The Abbasid Revolution .A.D. 743-750. A.H. 126-132. translated and annotated by John Alden Williams University of Texas at Austin. State University of New York Press, 1984 – 233 p.
15. Rahmanova O.R. The history of the Abbasid caliphates in the interpretation of Russian orientalist // American Journal of Social and Humanitarian Research ISSN :2690-9626 (Vol. 3 No. 7 .(2022); 168-175 p.